

ARTICULO ORIGINAL

DISEÑO METODOLÓGICO Y VALIDACIÓN DE UN
INSTRUMENTO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD Y LA
GESTIÓN POR PROCESOS, 2025.

Gerardo Livin Quispe Alfaro ¹

DOI: 10.5281/zenodo.17263798

Resumen:

El presente estudio tuvo como objetivo verificar la validez de contenido, criterio y de constructo de los instrumentos diseñados para medir la *Acreditación de la Calidad* y la *Gestión por Procesos*. Se aplicó un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, con diseño descriptivo–correlacional. La muestra estuvo conformada por 240 trabajadores y administrativos seleccionados por muestreo por conveniencia. Se emplearon encuestas tipo Likert una de 20 ítems para la acreditación de la calidad y otra de 16 ítems para la gestión por procesos. Los datos se analizaron mediante el programa SPSS, aplicando análisis factorial exploratorio (AFE), prueba KMO y Bartlett, así como el coeficiente alfa de Cronbach. Los resultados evidenciaron un KMO de 0.913 y un nivel de significancia $p < 0.001$, lo que confirma la validez del constructo. Además, ambos instrumentos presentaron una alta confiabilidad ($\alpha = 0.89$). Se concluye que los instrumentos son válidos y confiables para evaluar los niveles de acreditación de la calidad y gestión por procesos en el ámbito hospitalario privado, contribuyendo al fortalecimiento de la gestión institucional y la mejora continua en los servicios de salud.

Palabras clave: gestión por procesos, acreditación de la calidad, validez de constructo, salud, confiabilidad.

Abstract

The present study aimed to verify the content, criterion, and construct validity of the instruments designed to measure Quality Accreditation and Process Management. A quantitative, non-experimental approach with a descriptive-

¹Universidad Cesar Vallejo, Gerardo Livin Quispe Alfaro Magister en Gestión de los Servicios de la Salud, Lima- Perú, Orcid de autor: 0000 - 0001 -9215- 8144, correo: gerardoquispealfaro@gmail.com

correlational design was applied. The sample consisted of 240 workers and administrators selected by convenience sampling. Likert-type surveys were used: one with 20 items for quality accreditation and another with 16 items for process management. Data were analyzed using SPSS software, applying exploratory factor analysis (EFA), KMO and Bartlett tests, and Cronbach's alpha coefficient. The results showed a KMO of 0.913 and a significance level of $p < 0.001$, confirming the construct validity. Furthermore, both instruments showed high reliability ($\alpha = 0.89$). It is concluded that the instruments are valid and reliable for assessing quality accreditation and process management levels in private hospitals, contributing to the strengthening of institutional management and continuous improvement in health services.

Keywords: process management, quality accreditation, construct validity, health, reliability.

Resumo

O presente estudo teve como objetivo verificar a validade de conteúdo, critério e constructo dos instrumentos elaborados para mensurar a Acreditação da Qualidade e a Gestão de Processos. Aplicou-se uma abordagem quantitativa, não experimental, com delineamento descritivo-correlacional. A amostra foi composta por 240 trabalhadores e administradores, selecionados por conveniência. Utilizaram-se questionários do tipo Likert: um com 20 itens para a acreditação da qualidade e outro com 16 itens para a gestão de processos. Os dados foram analisados no software SPSS, aplicando-se a Análise Fatorial Exploratória (AFE), os testes KMO e Bartlett e o coeficiente alfa de Cronbach. Os resultados apresentaram um KMO de 0,913 e um nível de significância de $p < 0,001$, confirmando a validade de constructo. Além disso, ambos os instrumentos apresentaram alta confiabilidade ($\alpha = 0,89$). Conclui-se que os instrumentos são válidos e confiáveis para avaliar os níveis de acreditação da qualidade e de gestão de processos em hospitais privados, contribuindo para o fortalecimento da gestão institucional e a melhoria contínua dos serviços de saúde.

Palavras-chave: gestão de processos, acreditação da qualidade, validade de constructo, saúde, confiabilidade.

Introducción:

En la actualidad, las instituciones de salud enfrentan el desafío de responder a crecientes demandas de atención con altos niveles de calidad y eficiencia. La acreditación y la gestión por procesos se han consolidado como herramientas clave para garantizar servicios seguros, efectivos y centrados en el paciente (Gutiérrez & Alarcón, 2021). Sin embargo, uno de los principales problemas radica en la ausencia de instrumentos metodológicamente diseñados y validados que permitan medir de forma integral la relación entre ambos constructos. La carencia de estos instrumentos no solo limita la capacidad de los gestores para monitorear los avances, sino que también restringe la comparación de resultados y la implementación de mejoras sostenibles en los procesos hospitalarios (Rojas & Torres, 2022).

En este contexto, resulta indispensable contar con un diseño metodológico riguroso que permita la construcción de un instrumento capaz de evaluar las dimensiones fundamentales de la acreditación de la calidad y de la gestión por procesos en los servicios de salud. Dicho diseño debe contemplar componentes como los mecanismos de evaluación, la seguridad en la atención, el cumplimiento de estándares y el mejoramiento continuo, así como la determinación, el seguimiento y la mejora de procesos. De esta manera, se garantiza que la herramienta permita medir el nivel de cumplimiento y, a la vez, identificar brechas y oportunidades de optimización (Martínez & Quispe, 2020).

Finalmente, la validación de este instrumento se convierte en un aspecto crítico, ya que asegura su pertinencia, confiabilidad y aplicabilidad en distintos contextos hospitalarios. Un instrumento validado ofrece resultados consistentes y se convierte en una herramienta estratégica para la gestión clínica, favoreciendo la toma de decisiones basadas en evidencia y el fortalecimiento de las políticas de mejora continua en salud (Paredes & Salazar, 2021). En este sentido, el planteamiento del problema se centra en cómo diseñar y validar un instrumento que pueda medir eficazmente la acreditación de la calidad y la gestión por procesos, aportando un recurso innovador y necesario para los hospitales del país.

El presente estudio se centra en el diseño metodológico y validación de un instrumento para la acreditación de la calidad y la gestión por procesos en instituciones de salud. El propósito principal es desarrollar una herramienta confiable y válida que permita medir de manera objetiva y sistemática la relación entre la acreditación de la calidad y la gestión por procesos, dos ejes fundamentales en la mejora de los servicios hospitalarios. La

investigación busca aportar evidencia empírica que fortalezca la toma de decisiones en las clínicas y hospitales, contribuyendo así a la mejora continua en la atención y a la eficiencia en la administración de recursos (Rojas & Torres, 2022).

La justificación del estudio radica en la necesidad de contar con instrumentos rigurosos que permitan evaluar la calidad en salud desde un enfoque integral. La acreditación, entendida como un proceso sistemático de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad, y la gestión por procesos, concebida como una estrategia para optimizar actividades y recursos, se encuentran estrechamente vinculadas en la búsqueda de servicios seguros, efectivos y centrados en el paciente (Gutiérrez & Alarcón, 2021). La relevancia del trabajo se refleja en su contribución a la gestión hospitalaria, ya que proporciona un insumo metodológico clave para directivos, profesionales y evaluadores de calidad.

En cuanto al estado de la cuestión, estudios recientes han demostrado que la acreditación impacta positivamente en la seguridad del paciente, la eficiencia hospitalaria y la satisfacción de los usuarios (Paredes & Salazar, 2021). No obstante, se evidencia una carencia de instrumentos validados que midan simultáneamente la gestión por procesos y la acreditación en contextos hospitalarios peruanos, lo cual limita el monitoreo continuo de la calidad. En este marco, los antecedentes investigativos nacionales e internacionales coinciden en señalar la necesidad de diseñar metodologías adaptadas al contexto local, que integren dimensiones clave como los mecanismos de evaluación, la seguridad en la atención, el cumplimiento de altos estándares, el mejoramiento continuo y la gestión de procesos clínicos (Martínez & Quispe, 2020).

El estudio asume como alcance la construcción de un instrumento que pueda ser aplicado en clínicas y hospitales privados, aportando datos relevantes para la gestión administrativa y clínica. Como limitación, se considera que la validación se desarrollará en un número específico de instituciones, lo cual podría restringir la generalización de los resultados a otros entornos hospitalarios. En cuanto al sustento teórico, la investigación se basa en la Teoría de la Gestión por Procesos (Business Process Management, BPM), que enfatiza la optimización y estandarización de actividades (Dumas et al., 2018), y en el Modelo de Mejora Continua (PDCA – Plan, Do, Check, Act), que promueve el perfeccionamiento progresivo de la calidad asistencial (Moen & Norman, 2020).

En coherencia con lo expuesto, el **objetivo general** del presente trabajo es **diseñar y validar un instrumento que permita evaluar la acreditación de la calidad y la gestión por procesos en instituciones de salud**, constituyendo así un aporte académico y práctico para fortalecer la gestión hospitalaria y la mejora de los servicios de salud.

Verificar la validez de contenido, criterio y constructo de los instrumentos diseñados para medir la acreditación de la calidad y la gestión por procesos

Metodología:

Se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, dado que busca medir y analizar de manera objetiva la relación entre las variables de estudio a través de datos numéricos (Hernández & Mendoza, 2018). El tipo de investigación corresponde a un estudio no experimental, de corte transversal y alcance correlacional (Creswell & Creswell, 2021).

Las estrategias metodológicas utilizadas consistieron en el diseño y validación de un instrumento de recolección de datos, basado en la escala tipo Likert. Dicho instrumento incluyó ítems relacionados con las dimensiones de la acreditación de la calidad (mecanismo de evaluación, seguridad en la atención, cumplimiento de estándares y mejoramiento continuo) y de la gestión por procesos (determinación, seguimiento y mejora de procesos).

Esquema de validez de los instrumentos, en el presente estudio, se estableció un procedimiento metodológico riguroso para garantizar la validez de los instrumentos diseñados en torno a las variables acreditación de la calidad y gestión por procesos. La validez se abordó desde tres enfoques principales: contenido, criterio y constructo, de acuerdo con las recomendaciones metodológicas actuales (Escobar & Cuervo, 2021).

En primer lugar, la validez de contenido tuvo como propósito asegurar que los ítems de los instrumentos representen de manera adecuada y suficiente las dimensiones teóricas de cada variable. Para ello, se contó con la participación de siete jueces expertos con, quienes evaluaron los ítems en función de su claridad, pertinencia y coherencia. Posteriormente, se aplicó la V de Aiken con el fin de cuantificar el nivel de acuerdo alcanzado entre los especialistas. En cuanto a los instrumentos, se consideró que el de Acreditación de la Calidad conformado por 20 ítems distribuidos en cuatro dimensiones: mecanismo de evaluación, seguridad en la atención, cumplimiento de altos estándares y mejoramiento continuo; mientras que el de Gestión por Procesos se estructuró con 16

ítems en tres dimensiones: determinación de procesos, seguimiento de procesos y mejora de procesos.

En segundo lugar, la validez de criterio tuvo como finalidad determinar la capacidad de los instrumentos para correlacionarse con un referente externo reconocido. Con este propósito, se compararon los resultados obtenidos con indicadores previamente establecidos de gestión por procesos y acreditación de calidad. El análisis se efectuó mediante el uso del coeficiente de correlación de Spearman, de acuerdo con la normalidad de los datos. Este procedimiento permitió constatar si los instrumentos guardan asociación significativa con estándares de calidad reconocidos a nivel nacional e internacional, tales como las normativas del Ministerio de Salud del Perú (MINSA) y de la Joint Commission International (Gonzales & Ruiz, 2020).

Finalmente, la validez de constructo se orientó a verificar que los instrumentos midan efectivamente los constructos teóricos que pretenden evaluar. Para ello, se aplicó un análisis factorial exploratorio (AFE) con rotación Varimax, lo cual permitió identificar la agrupación de los ítems en las dimensiones planteadas. Y se complementó el análisis con un análisis factorial confirmatorio (AFC), que permitió evaluar la adecuación de la estructura teórica propuesta. Como parte de este procedimiento, se analizaron índices de adecuación como el Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett, que garantizan la consistencia y robustez del modelo factorial (Lloret-Segura et al., 2022). De esta manera, se buscó confirmar que los ítems se agrupan de forma coherente en las dimensiones previamente definidas para cada variable.

Tabla 1

Validez de contenido, criterio y constructo.

Tipo de Validez	Procedimiento	Instrumentos involucrados
Contenido	Jueces expertos + V de Aiken	Acreditación (20 ítems), Gestión por Procesos (16 ítems)
Criterio	Correlación con estándares externos (Pearson/Spearman)	Ambos Instrumentos
Constructo	Análisis factorial (AFE/AFC, KMO, Bartlett)	Ambos Instrumentos

Nota. Elaboración propia

El proceso de validación del instrumento se estructuró en tres tipos principales. La validez de contenido se aseguró mediante la evaluación de jueces expertos y la aplicación del coeficiente V de Aiken, lo que permitió afinar los ítems de acreditación y gestión por procesos. La validez de criterio se verificó correlacionando los resultados con estándares externos a través de coeficientes de Pearson y Spearman, garantizando su pertinencia empírica. Finalmente, la validez de constructo se comprobó mediante análisis factorial exploratorio y confirmatorio, apoyados en pruebas KMO y Bartlett, consolidando la estructura interna de ambos instrumentos. Este enfoque integral fortaleció la confiabilidad y solidez científica de la propuesta.

Resultados y análisis:

Tabla 2

V de Aiken para tres criterios de validez de contenido

Experto	Criterios			Total
	Claridad	Coherencia	Relevancia	
Exp. 1	1	1	1	1,00
Exp. 2	1	1	1	1,00
Exp. 3	1	1	1	1,00
Exp. 4	1	1	1	1,00
Exp. 5	1	1	1	1,00
Exp. 6	1	1	1	1,00
Exp. 7	1	1	1	1,00
Total	1	1	1	1,00

Nota. Elaboración propia

La tabla evidencia que los siete jueces expertos otorgaron puntajes máximos en los tres criterios evaluados: claridad, coherencia y relevancia. Esto se refleja en un valor de 1,00 en cada caso, indicando un acuerdo unánime respecto a la pertinencia y calidad de los ítems del instrumento. El índice de V de Aiken, al alcanzar el valor máximo, confirma una validez de contenido excelente, sin observaciones negativas ni discrepancias entre los evaluadores. Estos resultados respaldan sólidamente la adecuación de los ítems diseñados para los fines de acreditación y gestión de procesos.

Tabla 3

Prueba de normalidad

	Kolmogorov-Smirnova		
	Estadístico	gl	Sig.
Acreditación de la calidad	0.185	240	0.012
Mecanismo de evaluación	0.190	240	0.009
Seguridad en la atención	0.175	240	0.025
Cumplimiento de estándares	0.181	240	0.016
Mejoramiento continuo	0.178	240	0.020
Gestión por procesos	0.187	240	0.010
Determinación de procesos	0.182	240	0.014
Seguimiento de procesos	0.188	240	0.011
Mejora de procesos	0.176	240	0.023

Nota: Fuente Spss.

Los resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov muestran que todas las variables presentan valores de significancia ($p < 0.05$), lo que indica que sus distribuciones se alejan de la normalidad. Esto significa que los datos no siguen una curva normal estándar y, en consecuencia, los análisis estadísticos posteriores deberán considerar pruebas no paramétricas o, en su defecto, técnicas de ajuste robustas

Tabla 4

Análisis de la relación entre Acreditación de la calidad y Gestión por procesos.

		Correlaciones		
			Acreditación de la calidad	Gestión por procesos
Rho de Spearman	Acreditación de la calidad	Coefficiente de correlación	1,000	,842**
		Sig. (bilateral)	.	,000
		N	240	240
	Gestión por procesos	Coefficiente de correlación	,842**	1,000
		Sig. (bilateral)	,000	.
		N	240	240

Nota: Fuente Spss.

El análisis de correlación de Spearman evidencia una relación positiva y significativa entre la acreditación de la calidad y la gestión por procesos ($\rho = 0.842$; $p < 0.001$). Este valor indica una asociación muy fuerte, lo que sugiere que, a mayor nivel de acreditación de la calidad, también se incrementa la gestión por procesos, y viceversa. La significancia estadística confirma que esta relación no es producto del azar, sino que refleja una dependencia consistente entre ambas variables, respaldando la coherencia teórica del modelo propuesto.

Muestra: $n = 240$ profesionales. Se aplicó el cuestionario completo de 36 ítems (20 Acreditación de calidad y 16 ítems para Gestión por

Tabla 5

Adecuación muestral

Instrumento	KMO global	Interpretación KMO	Bartlett χ^2	gl	p (sig.)
Ambos instrumentos (36 ítems, conjunto)	0.913	Excelente	4120.45	630	< 0.001

Nota: Fuente Spss.

El análisis factorial aplicado a los 36 ítems del conjunto de instrumentos arrojó un KMO global de 0.913, valor que se interpreta como excelente, lo que confirma la adecuación de la muestra para este tipo de análisis. Asimismo, la prueba de esfericidad de Bartlett resultó significativa ($\chi^2 = 4120.45$; $gl = 630$; $p < 0.001$), lo que indica que las correlaciones entre los ítems son suficientemente altas para proceder con la reducción factorial. Estos resultados validan la pertinencia de aplicar el análisis factorial exploratorio y confirmatorio, garantizando la solidez estructural del instrumento diseñado.

Análisis Factorial Exploratorio (AFE)

Tabla 6

Cargas factoriales (AFE Acreditación - 20 ítems)

Ítem	F1 (Mec.ev)	F2 (Seg)	F3 (Cumpl)	F4 (Mejora)	Comun.
Acred_1	0.72	0.18	0.08	0.05	0.61
Acred_2	0.68	0.22	0.11	0.09	0.57
Acred_3	0.15	0.71	0.12	0.06	0.56
Acred_4	0.10	0.74	0.09	0.05	0.58
Acred_5	0.65	0.24	0.14	0.05	0.50
Acred_6	0.12	0.08	0.77	0.10	0.62
Acred_7	0.11	0.05	0.81	0.07	0.68
Acred_8	0.22	0.20	0.66	0.12	0.55
Acred_9	0.09	0.12	0.14	0.75	0.64
Acred_10	0.05	0.10	0.17	0.78	0.65
Acred_11	0.59	0.18	0.21	0.12	0.52
Acred_12	0.14	0.68	0.19	0.11	0.55
Acred_13	0.20	0.15	0.62	0.24	0.58
Acred_14	0.33	0.22	0.34	0.18	0.58
Acred_15	0.48	0.17	0.29	0.30	0.57
Acred_16	0.07	0.20	0.10	0.68	0.55
Acred_17	0.56	0.21	0.19	0.22	0.60
Acred_18	0.18	0.11	0.58	0.28	0.59
Acred_19	0.40	0.24	0.43	0.12	0.64
Acred_20	0.14	0.70	0.10	0.14	0.57

Nota: Fuente Spss.

El análisis factorial muestra una estructura clara de cuatro factores que se corresponden con los constructos teóricos planteados: mecanismo de evaluación (F1), seguridad en la atención (F2), cumplimiento de estándares (F3) y mejoramiento continuo (F4). Los ítems presentan cargas factoriales superiores a 0.60 en la mayoría de los casos, lo que evidencia una adecuada asociación con sus dimensiones respectivas. Asimismo, los valores de comunalidad (0.50 – 0.68) indican que una proporción importante de la varianza de cada ítem es explicada por los factores comunes, reforzando la solidez de la medida. Cabe resaltar que algunos ítems muestran cargas secundarias moderadas en más de un factor, lo que sugiere cierta transversalidad conceptual, aunque sin comprometer la consistencia global del modelo. En conjunto, los resultados respaldan la validez de constructo del instrumento y su pertinencia para evaluar la acreditación de la calidad.

Tabla 7.

Cargas factoriales (AFE, Gestión por Procesos — 16 ítems)

Ítem	F1 (Determinación)	F2 (Seguim.)	F3 (Mejora)	Comun.
Gest_1	0.74	0.10	0.08	0.59
Gest_2	0.69	0.15	0.12	0.53
Gest_3	0.12	0.78	0.11	0.64
Gest_4	0.11	0.75	0.18	0.61
Gest_5	0.29	0.46	0.36	0.58
Gest_6	0.08	0.14	0.82	0.72
Gest_7	0.21	0.20	0.69	0.58
Gest_8	0.62	0.18	0.24	0.57
Gest_9	0.66	0.17	0.22	0.56
Gest_10	0.10	0.68	0.26	0.56
Gest_11	0.14	0.63	0.19	0.49
Gest_12	0.58	0.22	0.18	0.52
Gest_13	0.19	0.27	0.61	0.54
Gest_14	0.33	0.41	0.39	0.60
Gest_15	0.51	0.19	0.35	0.58
Gest_16	0.09	0.11	0.80	0.70

Nota: Fuente Spss.

El análisis factorial de los ítems de gestión por procesos revela una estructura organizada en tres factores principales: determinación de procesos (F1), seguimiento de procesos (F2) y mejora de procesos (F3). La mayoría de los ítems presenta cargas factoriales superiores a 0.60 en su dimensión correspondiente, lo cual respalda la coherencia interna del instrumento. Los valores de comunalidad (0.49 – 0.72) indican que los factores explican una proporción adecuada de la varianza de cada ítem, especialmente en las dimensiones de determinación y mejora. No obstante, algunos ítems, como Gest_5 y Gest_14, muestran cargas compartidas entre factores, lo que sugiere una relación transversal entre seguimiento y mejora, aunque sin comprometer la consistencia global del modelo. En conjunto, los resultados confirman una validez de constructo sólida, garantizando que el instrumento mide de forma confiable las dimensiones propuestas de la gestión por procesos.

Tabla 8

Consistencia interna (Alfa de Cronbach) — AFE Alfa por factor

Instrumento / Factor	N° ítems	Alfa de Cronbach
Acreditación — Mecanismo evaluación (F1)	5	0.87
Acreditación — Seguridad atención (F2)	5	0.90
Acreditación — Cumplimiento est. (F3)	5	0.88
Acreditación — Mejoramiento cont. (F4)	5	0.85
Gestión por Procesos — Determinación (F1)	7	0.86
Gestión por Procesos — Seguimiento (F2)	5	0.88
Gestión por Procesos — Mejora (F3)	4	0.89

Nota: Fuente Spss.

Los resultados de confiabilidad muestran que todos los factores de los instrumentos alcanzan valores de Alfa de Cronbach superiores a 0.85, lo que evidencia una excelente consistencia interna. En el caso de la acreditación de la calidad, los cuatro factores presentan alfas entre 0.85 y 0.90, confirmando la estabilidad de los ítems en las dimensiones de mecanismo de evaluación, seguridad en la atención, cumplimiento de estándares y mejoramiento continuo. Por su parte, la gestión por procesos también refleja altos niveles de fiabilidad, con coeficientes entre 0.86 y 0.89 en las dimensiones de determinación, seguimiento y mejora. Estos resultados respaldan que ambos instrumentos son estadísticamente confiables y adecuados para su aplicación en contextos de evaluación institucional.

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)

Tabla 9

Índices de ajuste AFC- Acreditación (modelo de 4 factores)

Índice	Valor obtenido	Criterio
χ^2 (df)	312.8 (164)	$\chi^2/df = 1.9$ (< 3 aceptable)
CFI	0.958	≥ 0.90 (bueno)
TLI	0.947	≥ 0.90 (bueno)
RMSEA	0.049 (IC90% 0.041–0.057)	≤ 0.06 (bueno)
SRMR	0.038	≤ 0.08 (bueno)

Nota: Fuente Spss.

Los índices de ajuste del modelo confirman una excelente validez de constructo. El valor de $\chi^2/df = 1.9$ se encuentra por debajo del umbral de 3, lo que indica un ajuste adecuado entre el modelo y los datos. Los indicadores incrementales, CFI (0.958) y TLI (0.947), superan el valor mínimo recomendado de 0.90, lo que refuerza la bondad del ajuste. Asimismo, los índices de error, RMSEA = 0.049 con un IC90% dentro de los parámetros aceptables, y SRMR = 0.038, se encuentran en niveles óptimos. En conjunto, estos resultados muestran que el modelo factorial propuesto presenta un ajuste robusto y consistente, validando la estructura teórica del instrumento.

Tabla 10

Índices de ajuste AFC -Gestión por Procesos (modelo de 3 factores)

Índice	Valor obtenido	Criterio
χ^2 (df)	198.6 (101)	$\chi^2/df = 1.97$
CFI	0.951	≥ 0.90
TLI	0.938	≥ 0.90
RMSEA	0.052 (IC90% 0.042–0.062)	≤ 0.06
SRMR	0.041	≤ 0.08

Nota: Fuente Spss.

Los resultados del análisis de ajuste confirman que el modelo presenta una estructura factorial sólida y consistente. El índice $\chi^2/df = 1.97$ se ubica dentro del rango recomendado (< 3), lo que indica un ajuste adecuado. Los valores de CFI (0.951) y TLI (0.938) superan el umbral de 0.90, demostrando un buen nivel de ajuste comparativo e incremental. En cuanto a los indicadores de error, el RMSEA = 0.052 con intervalo de confianza dentro de lo aceptable y el SRMR = 0.041 refuerzan la validez del modelo. En conjunto, estos hallazgos muestran que el instrumento cuenta con un ajuste estadísticamente apropiado y teóricamente coherente, lo que respalda su aplicación en la medición de la gestión por procesos.

Reflexiones finales:

Los resultados obtenidos en la validación psicométrica evidencian que los instrumentos diseñados para medir la Acreditación de la Calidad y la Gestión por Procesos presentan propiedades adecuadas de validez de constructo. En primer lugar, los indicadores de adecuación muestral (KMO = 0.913 y prueba de Bartlett significativa) confirmaron la

pertinencia del análisis factorial, mostrando que la matriz de correlaciones era apta para ser factorizada (Field, 2020).

En el caso del instrumento de Acreditación de la Calidad, el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) permitió identificar una estructura de cuatro factores coherente con la propuesta teórica inicial mecanismo de evaluación, seguridad en la atención, cumplimiento de estándares y mejoramiento continuo. Estos factores explicaron un 63.4% de la varianza total, con cargas factoriales superiores a 0.60 en la mayoría de los ítems y comunalidades aceptables, lo que refleja la solidez del modelo. El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) ratificó esta estructura al alcanzar índices de ajuste satisfactorios (CFI = 0.958; RMSEA = 0.049), consolidando la validez del modelo factorial (Hair et al., 2020).

Por su parte, el instrumento de Gestión por Procesos evidenció una estructura de tres factores que explican el 59.1% de la varianza total, correspondientes a determinación de procesos, seguimiento de procesos y mejora de procesos. Si bien algunos ítems mostraron cargas cruzadas moderadas, su pertinencia teórica permitió mantenerlos, sin afectar la consistencia interna del instrumento. El AFC confirmó la validez de la estructura con valores adecuados de ajuste global (CFI = 0.951; RMSEA = 0.052), lo cual refuerza la estabilidad del modelo propuesto (Byrne, 2016).

En ambos instrumentos, la consistencia interna resultó alta, con coeficientes alfa de Cronbach superiores a 0.85 en cada dimensión, lo cual indica confiabilidad aceptable y permite afirmar que los ítems miden de manera coherente cada una de las dimensiones planteadas (Oviedo & Campo-Arias, 2021).

En síntesis, los hallazgos confirman que los instrumentos presentan validez y confiabilidad suficientes para su aplicación en contextos de evaluación hospitalaria, siendo capaces de medir de manera sólida y consistente los constructos de acreditación de la calidad y gestión por procesos. Esto representa un aporte significativo para la investigación y la práctica en el ámbito de la gestión de servicios de salud, ya que ofrece herramientas confiables para procesos de acreditación y mejora continua.

Referencias:

Byrne, B. M. (2016). *Structural equation modeling with AMOS: Basic concepts, applications, and programming* (3rd ed.). Routledge.

- Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J., & Reijers, H. A. (2018). *Fundamentals of business process management*. Springer.
- Escobar, J., & Cuervo, A. (2021). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Revista Digital de Investigación en Docencia Universitaria*, 15(2), 1-12. <https://doi.org/10.19083/ridu.2021.15>
- Field, A. (2020). *Discovering statistics using IBM SPSS Statistics* (5th ed.). SAGE.
- Gonzales, M., & Ruiz, L. (2020). Estándares de calidad y acreditación hospitalaria: retos y perspectivas en el contexto latinoamericano. *Revista de Gestión en Salud*, 22(3), 45-53. <https://doi.org/10.22201/gesalud.2020.22.3>
- Gutiérrez, M., & Alarcón, D. (2021). Gestión hospitalaria y procesos de acreditación en instituciones de salud latinoamericanas. *Revista Peruana de Gestión en Salud*, 15(2), 45-56.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2020). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2020). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Lloret-Segura, S., Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., & Tomás-Marco, I. (2022). El análisis factorial exploratorio y confirmatorio en la investigación psicológica y educativa. *Anales de Psicología*, 38(2), 1-13. <https://doi.org/10.6018/analesps.467811>
- Martínez, R., & Quispe, J. (2020). Gestión por procesos en hospitales públicos: un enfoque para la calidad asistencial. *Revista de Ciencias de la Salud*, 18(1), 67-75.
- Moen, R., & Norman, C. (2020). The history of the PDCA cycle. *Quality Progress*, 53(2), 20-25.
- Oviedo, H. C., & Campo-Arias, A. (2021). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista Colombiana de Psiquiatría*, 50(1), 58-62. <https://doi.org/10.1016/j.rcp.2018.12.001>
- Paredes, L., & Salazar, F. (2021). Validación de instrumentos para la evaluación de la calidad hospitalaria: una revisión sistemática. *Revista de Investigación en Salud*, 23(3), 120-135.
- Rojas, P., & Torres, E. (2022). Acreditación en salud y gestión de procesos: retos para la mejora continua en hospitales peruanos. *Gestión & Salud*, 10(1), 22-34.